

Фісун В.П.

Член Національної спілки краєзнавців України, м. Київ

ДОНАТИВНІ ДУКАЧІ З ОБРАЗАМИ СВЯТИХ В УКРАЇНСЬКИХ НАРОДНИХ ПРИКРАСАХ

Слово *дукач* походить від дуката – золоті монети, що карбувалася у Венеції з кінця XIII ст. У Європі виготовлялися й інші золоті монети, але порівняно з ними дукат протягом віків зміг зберегти приблизно сталими вагу та пробу металу і тому сприймався як міжнародний еталон золоті монети; зокрема, у Польщі та Україні аж до XVII ст. усі золоті монети називалися дукачами. Для зручності при розрахунках та для нагороди достойників, окрім одинарних, почали карбувати великі пам'ятні монети вагою в 2, 3, 5 і 10 разів більшою загальноприйнятого стандарту. Набувши донативної функції, кратні дукачи наблизилися до медальйона, тому іноді в скарбах вони зустрічаються зі штучно припаяним вушком та зі слідами тривалого носіння. У писемних джерелах XVII–XVIII ст. за золотими монетами закріпилася назва *червоні золоті, червінці*, а назва дукачи збереглася лише за кратними пам'ятними монетами, медалями-підвісками та прикрасами з монет у вигляді намисто з нанизаними цілими чи скрученими в трубку монетами.

У XVIII ст. дукач стає збірною назвою на означення не монети, а прикраси з монет, медальйонів (від нім. *kleinod* – ‘коштовність, ознака влади, родовий герб, військові або релігійні регалії’) або їх імітацій¹. Жіноча половина військової старшини та простого козацтва перейняла звичай в опляченої православної шляхти одягати намисто з дукачем, що стало своєрідним виразником претензій на особливе становище в суспільстві. Європейських релігійних медальйонів та великих пам'ятних дукатів на всіх не вистачало, тому для задоволення попиту українські майстри-золотарі почали промислово виготовлення реплік, найпростішими серед яких були позолочені карбовані або литі круглі підвіски діаметром 45-55 мм, оправлені припаяним дротяним шнуром або крученою пружинкою, що кріпилися вушком чи двома-трьома короткими ланцюжками до “банта-метелика” – срібної декоративної брошки. Звичай одягати намисто з дукачем був більш характерний на Лівобережжі України: він побутував на Чернігівщині, Полтавщині і Слобожанщині. Небагато зразками представлені дукачі й на Правобережжі – західніше від Києва – та на півдні України².

Медальйони, жетони та їх копії з Царицею Небесною Дівою Марією, монетні дукачі з портретами імператриць перекликаються з язичницьким образом покровительки жіноцтва – Великої Богині Праматері, ім'я якої до нас не дійшло³, але культ її частково перенісся на Матір Божу, а частково на ряд святих мучениць⁴. Подібні прикраси-обереги називалися *панагійками* (аверсно-реверсні зображення Панагії, Охтирської Богоматері, Благовіщення, Різдва Ісуса Христа, Хрещення, Голгофи з розп'яттям, Святої Трійці), *єднусами* чи *ягнусками* (зображення Агнця Божого), *коронатками* (медалі або жетони XVIII ст. на пам'ять про коронацію в Римі чудотворних ікон, на звороті яких часто зустрічались зображення Святого Серця), *царицями* (визолочені амальгамою, обрамлені у дротяні плетіння та підвішені до банта російські рублі Катерини I та II, Єлизавети I та II, Анни Іоанівни, австрійські талери Марії-Терезії, інші види мадоноталерів) та *хрестовиками* (карбованці з ажурними вензелями Петра I та Павла I, червінці Катерини II, що мали хрещату флоричну монограму замість герба).

Великого поширення в Україні з кінця XVIII ст. набули дукачі, виготовлені з оригіналу або репліки медалей 1762 р., присвячених вступу Катерини II на російський престол та її коронації. Чисельні депутації, послані українською шляхтою для участі в церемонії коронації, поверталися додому із золотими та срібними меморіальними медальйонами, що згодом традиційно перетворилися на прикраси. Із введенням на території України кріпосного права (1782) та визначення становища української шляхти і військової старшини шляхом видання дворянських жалуваних грамот (1785), у середнього та збіднілого панства, минулі привілеї яких втрачалися, не було більше клопоту, як нобілітація. Вони терміново розшукували знатних предків чи впливових покровителів, підроблювали родовідні документи та архівні матеріали. Серед цих верств населення, а також серед заможних козаків та міщан, несподівано спалахнула пристрасть до коронаційних

¹ *Спаський І.* Дукачи і дукачі України: Історико-нумізматичне дослідження. – К., 1970. – С. 28

² *Николаева Т.* Украинская народная одежда: Среднее Поднепровье. – К., 1987. – С. 79-80

³ *Войтович В.* Українська міфологія. – К., 2002. – С. 52-53

⁴ *Самков О.* Нариси з історії золотарства на Черкащині. – Черкаси, 2010. – С. 99-100

медальйонів з образом Катерини, на яку вони покладали великі надії. Стійкість типу зображення цариці та понад сторічна популярність пояснюється тим, що за 34-літнє правління Катерина II встигла надовго залишитися в народній пам'яті. Подібне парадоксально стало всенародне поклоніння було б дещо дивно пов'язувати лише з симпатіями і пошаною до цієї коронованої особи та сподіваннями на покращення життя, бо, переглядаючи сторінки історії, ми виразно бачимо, що за Катерини II Україна як ніколи зазнала горя та поневірянь. Тому можна припустити, що на дукачах в зображенні цариці криється ще один символічний образ зовсім іншої, але не менш популярної в народному середовищі жінки зі схожим ім'ям¹.

Шанування святої Великомучениці Катерини Олександрійської, поклоніння якій поширилося спочатку в Східній православній церкві, а потім перейшло на Захід, в Україні відзначалося 7 грудня (24 листопада за старим стилем). "Катерини" – народна назва свята жіночого талану, під час якого дівчата ворожили на майбутнє, закликаючи для цього свою Долю, а парубки напередодні свята просили, щоб Бог послав їм добрих жінок². Жіноча доля примхлива і вибаглива; від її прихильності залежить життя і сімейне благополуччя кожної дівчини, бо не завжди багаті чи красиві бувають щасливими, якщо їм не судилося. Тому за давніх часів в Україні існував звичай, за яким хрещений батько дарував дукач своїй похресниці в першу річницю хрестин. Найкращим подарунком вважався медальйон, на якому був викарбуваний образ Великомучениці, ім'я якої носила похресниця³. Подібний дукач зі святою Покровителькою був своєрідним талісманом і носився завжди поруч із хрестом поверх одягу, виконуючи функцію жіночого оберегу від неволі протягом усього життя, а з часом передавався дочці у спадок разом із ім'ям матері.

На весіллях козацької старшини молоду, що зберегла цноту, зазвичай обдаровувати дукатом в 5-10 золотих або червінцем Катерини II, пізніше заміненим на репліку її коронаційної медалі, весільна донативна функція якої очевидна. На зворотному боці оригіналу медалі навколо вітваря розташовані симетрично дві фігури – Віра й Вітчизна, над якими зображено ангела з короною та скіпетром у руках. Виготовляючи копію, золотарі почали зображати фігури молодят біля вітваря із з'єднаними руками (заручення), а замість ангела з'являється "всевидюче око" чи Голуб-Святий Дух (Благовіщення). Подібні відхилення від оригіналу на реверсі були обумовлені замовниками прикрас, тому говорити про бракування товару чи відсутність майстерності у золотарів при копіюванні недоречно, тим більше, що аверсний бік із "царицею" завжди був упізнаваним і залишався без змін.

Образ Святої Великомучениці Катерини на дукачах символізує жіночу Долю, дівочі сподівання на вдале, вчасне та щасливе одруження. Таку ж весільну функцію містить серія дукачів, де на лицьовому боці образ тієї ж Катерини, а на зворотному – зображення святої Параскеви-П'ятниці. Ледь забарвлений християнством язичницький культ Мокоші, божества плодючості, покровительки шлюбів, у якої дівчата вимолювали собі суджених, був поширений на всій Середній Наддніпрянщині та на прилеглих до неї територіях Росії⁴. Такий дукач варто розглядати як своєрідний магічний дівочий амулет, здатний відігнати безталання, допомогти в пошуках чоловіка, зберегти його прихильність і любов та захиститися від зла суперниць. Як бачимо, образ святої Катерини мав бути цілком доречним і бажаним на дукачах, тим більше, що Катерина з грецької перекладається як "завжди чиста". Цікаво, що у Франції й до сьогодні свята Катерина вважається патронесою старих дівчат – "веселих катеринет".

Наприкінці XVIII ст. – на початку XIX ст. в Україні символічні форми жіночих прикрас залишилися такими ж, як і добу Гетьманщини. Традиція носити дукач як центральний композиційний елемент повного комплексу нагрудних прикрас весільного та святкового вбрання від часу вступу дівчинки-підлітка в дівочтво, спонукала її прагнути за будь-яку ціну одягнутися стандартно, щоб не поступитися нікому з ровесниць. Відсутність такого комплексу, своєрідної дівочої "візитки", що відображала майновий стан і шляхетність роду, ставала, вірогідно, однією з перешкод для позитивного рішення при сватанні і, як наслідок, створенні щасливої сім'ї.

¹ Фісун В. Символічне зображення святої Катерини на дукачах та її шанування в українському народному побуті // *Chrześcijańskie święta i święci w życiu duchowym Ukraińców na przełomie tysiącleci*. – Kraków, 2001. – S. 413-422

² Воронай О. Звичаї нашого народу: Етнографічний нарис. – К., 1993. – С. 13-14

³ Там само. – С. 499

⁴ Сумцов Н. Культурные переживания // *Киевская старина*. – 1889. – Март. – С. 66

У середині XIX ст. давній український одяг поступово виходить з ужитку, місцева мода поступається столичним європейським віянням, а старосвітський покрій зберігається лише в немолодих жінок. Відбувається поступовий перехід елементів традиційного панського одягу, а разом з ним і прикрас, у селянське середовище. Міські золотарі, втративши багатих замовників, звертаються зі своїм асортиментом до збіднілого козацтва і міщанства, що за інерцією продовжувало боротися за свою “природну” рівність з дворянством та всіляко намагалося унаслідувати його побут. Найпопулярнішою формою дукача стає медальйон із вушком, виготовлений за технікою лиття з темної або світлої латуні – імітації золота. Подібні “бідні” дукачі називався *отагасами* або *личманами* (з польськ. *liczban*, *liczman* – ‘лічильний знак’; ‘металева кружальце з викарбуваними на ньому візерунками’; ‘фальшива монета, щось не справжнє’), їх ніколи не золотили і до бантів не прикріплювали. У зв’язку з остаточним зубожінням основної маси селянства, ці медальйони посідають центральне місце в дівочих прикрасах кінця XIX ст. як найбільш імітація дукачів.

Після революції традиційне носіння дукачів на території України взагалі припинилося, бо на багатьох прикрасах були зображення коронованих осіб, герби та сюжети релігійного змісту, що нагадувало про минулі часи. Протягом XX ст. більшість прадавніх коштовностей втратили свою донативність, натомість їх масово переплавили, конфіскували або обміняли на продукти першої необхідності під час воєн та голодоморів. На сьогодні можна констатувати факт: звичай носіння дукачів та їх донативна функція остаточно вимерли і сприймається населенням України як анахронізм, а залишки народних родових реліквій опинялися в запасниках музеїв, приватних колекціях чи крамницях антикваріату.

Гутник Ю.С.

Науковий співробітник

Національний історико-культурний заповідник “Гетьманська столиця”

МІНАТЮРНІ ОБЕРЕГИ

В даній роботі розглядається колекція мідних литих іконок, що зберігається в фондівій збірці НКЗ “Гетьманська столиця”. Дана публікація має за мету введення в науковий обіг мідних образків з колекції заповідника.

Міднолиті ікони виготовляли односторонніми, двосторонніми та двостулковими. Найпоширенішими були односторонні образки. Іконографічний склад зображень на різних міднолитих іконах свідчить про шанування святих, цілительів та змієборців, життя яких були відомі на Русі. Часто вибір мідних образків визначався лубочними “целібниками” – “Сказание коим святым каковыя благодати исцеления от Бога даны”, які стали з’являтися в другій половині XVIII ст.¹

Зібрання НКЗ “Гетьманська столиця” нараховує сім одиниць. Всі пам’ятки були подаровані заповіднику і відносяться до предметів широкого збуту.

Огляд будемо проводити за іконографічним принципом. Весь масив пам’яток розбитий на групи: образ Богородиці; зображення святих; святкові сюжети.

Іконка Богоматір Одигітрія (Смоленська) (Кв-12-7266/Д-4-2071) XVIII–XIX ст. Мідний сплав, відлита із заглибленим обідком, що надає їй вигляд ікони в кіоті. Образок квадратної форми 4 x 3,8 см. Вушко пласке (0,4 см) пошкоджене. У верхній частині німбу Богоматері є отвір для підвішування. У центрі композиції – поясне фронтальне зображення Божої Матері з підписом МР ОУ під титлом, яка правою рукою вказує на Немовля з підписом ІС ХС. Спаситель в лівій руці тримає сувій, а іншою благословляє. Навколо голів святих великі німби з заглибленнями. Фон ікони гладкий. Рельєф зображення середній. Зворотна сторона зі слідами обробки напилком. На тлі композиції – три лінії та крапка. Внутрішнє поле образка обведене рамкою з кириличним текстом-молитвою: “ВСЕ/ УПОВАНІЄ/ МОЄ/ К/ ТЕБЄ/ ВО/ ЗЛАГЛЮ/ МТИ/ БЖІЯ/ СОХРАНИ/ МЯ/ ВО/ СВОЄМЬ/ СИ/ КРОВЕ”. Звичай прикрашати оборонними текстами обрамлення рельєфних ікон з’являється в Московській державі в середині XV ст.² Аналогічні іконки можемо знайти в

¹ Гнущова С.В., Зотова Е.Я. Кресты. Иконы. Складни: медное художественное литье XI – начала XX в. из собрания Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева. Альбом. – М., 2000. – С. 7.

² Пуцко В.Г. Русское сюжетное художественное литье и его модели // Русское медное литье. – Вып. 2. – М., 1993. – С. 22.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції
(30 травня – 1 червня 2012 р.)*

КИЇВ – 2012

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Ліснича Вікторія Миколаївна, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Архієпископ Бориспільський Антоній (Паканич), керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії, перший вікарій Київської митрополії – **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової та видавничої роботи, заслужений працівник культури України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, заслужений працівник культури України – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук

Бурега Володимир Вікторович, кандидат історичних наук

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук

Преловська Ірина Миколаївна, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник

Прокоп'юк Оксана Борисівна, кандидат історичних наук

Сінкевич Наталія Олександрівна, кандидат історичних наук

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Днепроvский Н.В.</i>	К вопросу о первоначальном виде синтрона “Большого пещерного храма на подъездной дороге Эски-Кермена”	7
<i>Бурцев И.Г., Конорев М.Б.</i>	Нательные кресты и иные православные сакралии г. Тулы (по материалам археологических исследований 1996–2011 гг.)	11
<i>Полочанська Т.О., Ситий Ю.М.</i>	Знахідки предметів особистого християнського благочестя та предметів для їх виготовлення на території Чернігова	15
<i>Руденок В.Я., Новик Т.Г., Долженко Ю.В.</i>	Грунтовий давньоруський некрополь Чернігівського Богородичного (Іллінського) монастиря	20
<i>Ситий Ю.М.</i>	Забудова церковних подвір'їв давньоруського Чернігова	22
<i>Сергеева М.С.</i>	Вироби з кольорових металів (мідь, бронза) з ділянки по вул. Юрківська, 3 (Київ, Поділ)	26
<i>Хамайко Н.В., Онопрієнко Н.О.</i>	Натільний хрест з нових розкопок на Київському Подолі	29
<i>Івакін В.Г.</i>	Пізньюсередньовічні могильники київського Подолу за археологічними матеріалами	31
<i>Ткаченко Т.О., Балакін С.А.</i>	Інженерно-геологічні та археологічні дослідження Троїцької надбрамної церкви Києво-Печерської лаври 2011 р.	35
<i>Балакін С.А.</i>	Археологічні дослідження Митрополичого саду Києво-Печерської лаври	38
<i>Зажигалов О.В.</i>	Підсумки фізико-хімічних аналізів археологічних матеріалів з розкопок Успенського собору Києво-Печерської лаври	41
<i>Фінадоріна Д.В.</i>	Археологічна колекція пічної кахлі Києво-Печерської лаври XV–XIX ст.	43

Історичні та джерелознавчі студії середньовічної і ранньомодерної Церкви

<i>Чореф М.М.</i>	Иконография императоров-иконоборцев как средство легитимизации власти	47
<i>Нікітенко М.М.</i>	Обряд освячення храму в герменевтичній концепції Києво-Печерського патерика	52
<i>Гордієнко Д.С.</i>	Успенський собор Києво-Печерського монастиря та становлення влахернської легенди на Русі	56
<i>Блануца А.В.</i>	Документи з історії церкви та церковного землеволодіння в 32 книзі записів Литовської метрики	58
<i>Кондратюк А.Ю.</i>	Стінопис церкви Спаса на Берестові в контексті богослужбової літератури першої половини XVII ст.	64
<i>Сінкевич Н.О.</i>	Профанне у сакральному: відображення світських мотивів у “Патериконі” 1635 р.	66

<i>Ляшук Тина</i>	Образ врага в сочинениях Иоанникия Галятовского: концепт мы – они глазами православного проповедника	68
<i>Рева Л.Г.</i>	Інокентій Гізель – український освітній і церковний діяч	71
<i>Жиленко І.В.</i>	До історії печерської агіографії XVI–XVIII ст.: пізні редакції текстів Феодосієвого циклу	73
<i>Прокон'юк О.Б.</i>	Дослідження адміністративно-територіального устрою Київської митрополії XVIII ст.: від митрополита Євгенія (Болховітінова) до сьогодні	76
<i>Петренко І.М.</i>	Проведення шлюбного опитування наречених у Православній церкві XVIII ст.	79
<i>Воловик О.В.</i>	Християнський досвід та православні традиції у контексті аномальних явищ природи в Російській державі	82
<i>Чирка Л.Г.</i>	Григорій Сковорода: віра як прояв релігійності	84
<i>Чумаченко О.Ю.</i>	Преосвященний Серафім, митрополит Лакедемонський. Матеріали до біографії	86
<i>Церква в XIX–XX столітті: джерела, історія та історіографія</i>		
<i>Перерва В.С.</i>	Київський митрополит Євгеній (Болховітінов) та православне життя Південної Київщини	89
<i>Czerniecka-Haberko Anna</i>	Unia brzeska w twórczości historycznej Joachima Lelewela	91
<i>Morawiec Norbert</i>	Харисма а историография – charakterystyka problematyki badawczej	93
<i>Матвієнко Г.О.</i>	Викладачі церковної історії Львівського університету у другій половині XIX ст.: їх освітній та науковий рівень	96
<i>Герун В.Б.</i>	І. Наумович та протидія посиленню латинських впливів у Галичині (1870 – початок 1880-х років)	99
<i>Кравченко О.В.</i>	Організація дитячих притулків церковнопарафіяльними опікунствами та православними братствами в Україні (друга половина XIX – початок XX ст.)	102
<i>Ленченко Ф.І.</i>	Роль представників церкви у становленні споживчої кооперації Київської губернії (1868–1917)	105
<i>Яковенко Г.Г.</i>	Педагогічна підготовка домашніх учителів у Харківському єпархіальному жіночому училищі у 2-й половині XIX – на початку XX ст.	107
<i>Сергієнко В.Г.</i>	Видавнича діяльність Чернігівського єпархіального братства святого Михаїла, князя Чернігівського на початку XX ст.	109
<i>Стрикун І.С.</i>	Внесок митрополита Андрея Шептицького у відродження Уніатської церкви у Білорусі	111
<i>Кукса Н.В., Кучеренко М.О.</i>	Повернені імена: суботівський священник Роман Орловський	113
<i>Коротенко В.В.</i>	Священицький рід Білінських	115

<i>Левченко В.В.</i>	Історик церкви Олександр Іванович Покровський: на шляху до наукової реабілітації	118
<i>Синельников С.П.</i>	Источники изучения внеконфессиональной политики Временного правительства в области религиозного образования (март – октябрь 1917 г.)	121
<i>Киридон А.М.</i>	Діяльно-Хрестова Церква в Україні: історіографічний дискурс	123
<i>Димчик Рафал</i>	Православие и русская эмиграция в Китае после большевистской революции (1917)	127
<i>Стародуб А.В.</i>	Діяльність Комітету з перекладу Св. Письма українською мовою при Синоді Єпископів всієї України (1921–1922 роки)	132
<i>Кукурудза А.Р.</i>	Ранній період діяльності Никанора Абрамовича (початок 20-х рр. ХХ ст.)	134
<i>Тригуб О.П.</i>	Розкол РПЦ 1920–30-х років у працях російської еміграції	137
<i>Преловська І.М.</i>	Деякі проблеми джерелознавства історії Української автокефальної православної церкви (1921–1938)	140
<i>Срібна М.А.</i>	Благодійна діяльність Православної церкви в роки Другої світової війни (1939–1945)	144
<i>Бартош А.Є.</i>	Огляд кіно-фотодокументів 1941–1946 рр. присвячених Києво-Печерській лаврі (з фондів ЦДКФФА України ім. Г.С. Пшеничного)	147
<i>Якуніна К.І.</i>	Становище православних громад Волинсько-Рівненської єпархії у 1944–1953 рр.	150
<i>Бондарчук П.М.</i>	Відвідування храмів православними віруючими (кінець 1950-х – перша половина 1960-х років)	153
<i>Молодов О.Б.</i>	Предпосылки украинизации клира Архангельской православной епархии в 1950–1980-е годы	155
<i>Данилець Ю.В.</i>	Мукачівська православна єпархія: минуле та сучасність	158
<i>Чиркова М.Ю.</i>	Релігійні топоніми як місця пам'яті	160
<i>Міма І.В.</i>	Окремі аспекти дії релігійних норм як соціально-регулятивного чинника суспільства	163

Дослідження та збереження пам'яток матеріальної культури релігійного призначення

<i>Сенченко Н.М.</i>	З історії охорони церковних пам'яток в Україні (XVIII – початок ХХ ст.)	166
<i>Крайня О.О.</i>	Рецепції набутоків Печерського Вознесенського монастиря в Києво-Подільській Флорівській обителі	169
<i>Василиненко Д.Э.</i>	Раннесредневековая церковь плана “свободного креста” у родника Крион-Нерон (Адлерский район г. Сочи, Краснодарский край, Россия)	173
<i>Корнієнко В.В., Колодницький Л.Б.</i>	До питання реконструкції первісного вигляду фрески з зображенням хреста під образом Богоматері Оранти в Софії Київській	175

<i>Ігнатенко І.М.</i>	До питання про призначення південного приділу Спаського собору в Чернігові	177
<i>Шкрібітько О.О.</i>	Архітектурно-планувальна забудова Святогірського Свято-Успенського монастиря: кінець XVI–XVII ст.	179
<i>Литвиненко Я.В.</i>	Пещерные иконостасы в свете архивных исследований	181
<i>Литвиненко Я.В.</i>	История создания иконостаса Антониевской церкви в Ближних пещерах Киево-Печерской лавры в свете архивных документов	184
<i>Оляніна С.В.</i>	Малюнки К.-П. Мазера та реальні світлини пам'яток: іконостас Катерининського приділу Михайлівського Золотоверхого собору	187
<i>Питателева Е.В.</i>	Орнаментика Всехсвятской церкви Киево-Печерской лавры как проявление синтеза религии, науки и искусства	190
<i>Лопухина Е.В., Зеленина Я.Э.</i>	Иконография митрополита Евгения (Болховитинова) в памятниках из музейных собраний Украины и России	192
<i>Кучеренко С.В.</i>	Використання християнських джерел в курсі історії української культури	194
<i>Рыжова О.О., Распопина В.А., Изотов А.А., Сорока Е.А.</i>	Результаты комплексных натуральных исследований икон из фондовой коллекции Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника	197
<i>Савицький В.М., Собуцький М.М.</i>	Натільні хрести та підвіски із зображенням хреста XI–XIII ст. у збірці Волинського краєзнавчого музею	201
<i>Сергий Е.С.</i>	Серебряная оправа жертвенника Успенского собора Киево-Печерской лавры XVIII в. (к истории памятника)	205
<i>Фісун В.П.</i>	Донативні дукачі з образами святих в українських народних прикрасах	207
<i>Гутник Ю.С.</i>	Мініатюрні обереги	209

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Рекеди В.М., Свєшнікової Н.Т.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Науково-видавничий та інформаційний відділ
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84¹/₈
Ум.-друк. арк. 25. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 9

Ц448 Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції (30 травня – 1 червня 2012 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2012. – 212 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції
(30 травня – 1 червня 2012 р.)*

КИЇВ – 2012

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції
(30 травня – 1 червня 2012 р.)*

КИЇВ – 2012